

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО (*FRAXINUS EXCELSIOR*) В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТ.**¹Жим Игорь Евгеньевич ²Лаптева Регина Аскарровна**¹ Бакалавр, Ташкентский Аграрный Государственный Университет, Ташкент² Стажер-преподаватель, Ташкентский Аграрный Государственный Университет, Ташкент¹r_lapteva@tdau.uz<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078427>

Аннотация. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior*) - это дерево, которое принадлежит семейству Маслиновые. Он является одним из наиболее распространенных видов, которые используются в ландшафтном дизайне, а также лесном хозяйстве других стран. Ясень обыкновенный имеет много полезных свойств и широкий спектр применения, что делает его очень популярным среди ландшафтных дизайнеров и садоводов. Растение, в условиях Центральной Азии разводится для озеленения городов. По механическим свойствам и декоративным качествам его древесина сопоставима с дубом, за что его часто применяют в столярном производстве. Однако, выращивание ясеня обыкновенного требует определенных знаний и навыков, чтобы достичь успешных результатов. Для культивирования ясеня, в качестве посадочного материала используется семя. Семена являются самым дешевым и простым способом выращивания. Они также представляют собой наилучший способ получения экологически чистого посадочного материала. Как правило данный вид ясеней не размножают вегетативно, так как черенки слабо укореняются, при обработке Корневином, выход саженцев не превышает 20%. В данной статье рассматриваются теоретические вопросы выращивания посадочного материала ясеня обыкновенного в условиях города Ташкент.

Ключевые слова: Ясень обыкновенный, посадочный материал, семена, стратификация, посев, удобрения, полив, сеянцы с закрытой корневой системой.

Annotatsiya. Oddiy shumtol (*Fraxinus excelsior*) - zaytun oilasiga mansub daraxt. Bu landshaft dizaynida, shuningdek, boshqa mamlakatlarda o'rmon xo'jaligida ishlatiladigan eng keng tarqalgan turlardan biridir. Oddiy shumtol ko'plab foydali xususiyatlarga ega va foydalanishning keng doirasiga ega, bu esa uni landshaft dizaynerlari va bog'bonlari orasida juda mashhur qiladi. O'simlik Markaziy Osiyoda shaharlarni ko'kalamzorlashtirish maqsadida o'stiriladi. Mexanik xususiyatlar va dekorativ fazilatlariga ko'ra, uning yog'ochlari ko'pincha duradgorlikda ishlatiladigan eman bilan taqqoslanadi. Biroq, oddiy shumtolni etishtirish muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun maxsus bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Shumtol etishtirish uchun urug'lar ekish materialini sifatida ishlatiladi. Urug'lar etishtirishning eng arzon va eng oson usuli hisoblanadi. Ular, shuningdek, ekologik toza ekish materialini olishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Qoida tariqasida, shumtol daraxtining bu turi vegetativ tarzda ko'paytirilmaydi, chunki so'qmoqlar zaif ildiz otadi; Kornevin bilan ishlov berilganda, ko'chatlarning hosildorligi 20% dan oshmaydi. Ushbu maqolada Toshkent shahri sharoitida oddiy shumtol ekish materialini etishtirishning nazariy masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Oddiy shumtol, ekish materiallari, urug'lar, stratifikatsiya, ekish, o'g'itlar, sug'orish, yopiq ildiz tizimiga ega ko'chatlar.

Abstract. Common ash tree (*Fraxinus excelsior*) is a tree that belongs to the Olive family. It is one of the most common species that are used in landscape design as well as forestry in other countries. The common ash tree has many useful properties and a wide range of uses, which makes it very popular among landscape designers and gardeners. The plant, under Central Asian

conditions, is bred for urban landscaping. In terms of mechanical properties and decorative qualities, its wood is comparable to oak, for which it is often used in carpentry. However, cultivation of the common ash tree requires certain knowledge and skills to achieve successful results. To cultivate ash trees, seeds are used as planting material. Seeds are the cheapest and easiest way of cultivation. They are also the best way to obtain environmentally friendly planting material. As a rule, this species of ash trees is not propagated vegetatively, as cuttings are poorly rooted, when treated with Cornevin, the yield of seedlings does not exceed 20%. This article deals with theoretical issues of growing planting material of common ash in the conditions of Tashkent city.

Keywords: Common ash, planting material, seeds, stratification, seeding, fertilizers, irrigation, seedlings with a closed root system.

Введение.

Ясень обыкновенный по своим биологическим требованиям является светолюбивой породой, предпочитающий богатые и влажные почвы. Важным экологическим свойством ясеня является его устойчивость к городской среде (дымо- и газоустойчивость), что делает его значимым для озеленения [1,4]. Ясень отличается энергичным ростом и длительным сроком жизни. Ежегодно он вырастает на 30-45 см в высоту и имеет продолжительность жизни более 300 лет. Дерево не очень устойчиво к обрезке, но зачастую в обрезке не нуждается, так как стволы обладают высокой самоочищающейся способностью. При генеративном размножении сеянцы лучше выращивать на плодородных почвах. Высев производят сразу после сбора на глубину 3-4 см. Всходы чувствительны к морозам, поэтому в первые годы требуют укрытия. Вегетативное размножение ясеня позволяет получать саженцы, который в отличие от сеянцев быстрее вступают в фазу быстрого роста, что предотвращает заглушение их травянистой растительностью. Однако для получения большого объема посадочного материала данный способ не перспективен, так как ясень обладает низкой укоренительной способностью черенков[6].

Методика и объект исследований. Так как данная статья является теоретическим обоснованием выращивания посадочного материала ясеня в условиях города Ташкент, далее рассматриваются данные собранные с различных источников. Для выращивания посадочного материала ясеня обыкновенного в соответствии с природно-климатическими условиями города Ташкент, перспективным является посев семян .

Сбор семян ясеня обыкновенного проводят в период с сентября по ноябрь, в Ташкенте с августа, определяют спелость семян по цвету крылатки , по достижению спелости они меняют окрас с зеленого на желтый и бурый [8]. Периодичность обильного плодоношения у данного вида ежегодное, но максимальные урожаи ясень дает раз в 3 года. С одного дерева в среднем собирают 3-4 тыс. г крылаток. Масса 1000 семян составляет в среднем 65-104 г, средние показатели для города Ташкент 75 г.. Высев семян можно проводить в 3 периода- в августе- сентябре, сразу после сбора, весной осенью. При весенних посевах семена стратифицируют в течении 3-4 мес, при температуре 15-20 °С, а затем при температуре 0- 3 °С еще 3-4 мес. Посев в осенний период осуществляют семенами прошлого года сбора, которые подвергают летней стратификации до посева. Для закладки летних траншей в притененном месте выкапывают канавы размерами 5x0,5x0,3 м. Семена смешивают с песком или торфом, затем проводят засыпку в траншеи, накрывают доской,

сверху насыпают слой земли толщиной 20 см. В дальнейшем, минимум раз в неделю, семена необходимо перелопачивать и увлажнять [2].

Результаты исследований и их обсуждение. Выращивать семенной посадочный материал ясеня обыкновенного можно несколькими способами, самый распространенный – в посадочном отделении питомника посевом в почву, также во многих питомниках производят выращивание сеянцев с закрытой корневой системой в брикетах или полиэтиленовых пакетах, и наконец использовать технологию микроклонального размножений. В данной статье последний метод не рассматривается, так как для лесных хозяйств Узбекистана, является достаточно дорогостоящим.

Подготовка питомников является важным этапом в выращивании посадочного материала ясеня обыкновенного. При этом важно обеспечить правильное освещение и оптимальную температуру для роста растений. В условиях города Ташкент, почву под посев ясеня обыкновенного готовят по системе черного пара. Первым этапом обработки почвы является осенняя основная вспашка с оборотом пласта на глубину 26–30 см. Далее ранней весной проводят боронование с целью сохранения влаги в почве. Культивацию проводят минимально 3 раза за вегетационный период, в зависимости от степени зарастания почвы сорняками. Осенью проводят безотвальную перепашку на глубину 30 см. Весной второго года перед посевом проводят боронование и фрезерование почвы с формированием строк [5]. Посев обработанных семян проводят строчками шириной 10 см, расположенными на расстоянии 15-25 см друг от друга, с расстоянием между прорастающими семенами в 7-15 см (Рис.1). Семена при осеннем посеве следует располагать гуще, с учетом возможной невысокой всхожести – на расстоянии не более 2-3 см друг от друга. Норма высева 8 г на 1 погонный метр. Стандартных размеров сеянцы достигают в возрасте 1-2 лет.

Рисунок 1. Выращивание семенного посадочного материала ясеня обыкновенного строчками.

Агротехнический уход за сеянцами ясеня обыкновенного заключается в проведении поливов и внесении удобрений. В течение вегетационного сезона сеянцы ясеня нуждаются в обильном поливе. Норма и сроки поливов зависят от запасов влаги в почве и погодных условий данного года, а также от фазы развития сеянца. Обильный полив ясеня требует в период интенсивного роста, в Ташкенте это соответствует маю-июлю месяцам. Общее количество поливов за сезон в первый год выращивания – 12, во второй можно снизить до 10 раз. При этом на 1 сеянец ясеня расходуют не менее 5 л воды. [7].

Внесение минеральных удобрений не только на питание растений, но и на повышение почвенного плодородия почвы, а также улучшения ее механического состава.

Внесение минеральных удобрений проводят в 2 этапа 60 % вносится перед посевом, остальные 40% через месяц. Ясень обыкновенный за вегетационный сезон требует 18 кг /га фосфора, 60,4 кг/га калия и 56,1 кг/га азота. Удобрения вносят в верхний 20-30-сантиметровый слой, т.е. в зону основной массы корней саженцев.

На второй год выращивания сеянцы необходимо рассадить, то есть перешколить, при этом размещают посадочные места по схеме 30×30 или 30×40 см. При нормальных условиях ухода к концу второго года получают готовый посадочный материал высотой 60—140 см, толщиной у корневой шейки — 4—12 см

Выращивание посадочного материала ясеня обыкновенного с закрытой корневой системой подразумевает использование различного рода контейнеров, заполненных питательным субстратом. Такой материал имеет ряд преимуществ, которые заключаются в повышении приживаемости сеянцев за счет исключения воздействия неблагоприятных условий (климатических, энтомологических), экономии семян, увеличении периода и сроков посадки такого материала. Однако при выращивании ясеня по данной технологии, возникают трудности, так как необходимым является устройство теплиц, закуп тары и субстратов [3].

Рисунок 1. Выращивание семенного посадочного материала ясеня обыкновенного с закрытой корневой системой

При использовании данной технологии выращивания посадочного материала ясеня обыкновенного заранее необходимо подготовить пленочную теплицу, а также контейнеры с субстратом. В качестве контейнеров лучше использовать торфяные горшки. В качестве субстрата используют смесь торфа с минеральными добавками. Весной подготавливают субстрат, представляющий собой смесь торфа и суглинка (1:1), в него добавляют минеральные удобрения из расчета на ведро смеси (10 л): суперфосфата гранулированного — 50 г, калийной соли — 25, доломитовой извести — 250 г. Контейнеры наполняют субстратом и устанавливают в теплице. Семена ясеня после стратификации промывают, для получения более высокой всхожести в течении 12 часов обрабатывают стимуляторами (Эпин Экстра, Рибав Экстра). Семена высевают по 3 шт. в каждый контейнер на глубину 3—4 см, засыпают торфом, песком или опилками слоем 1 см и поливают 0,5%-м раствором марганцовокислого калия.

Агротехнический уход за посадочным материалом состоит из полива, рыхлении поверхности субстрата 2-3 раза за вегетационный сезон и удалении сорняков. Сеянцы

выращивают два года. На протяжении первого года выращивания влажность субстрата поддерживается на уровне 70-80 %. Ко второму году ее снижают до 55-60 %.

Выводы. На основании изученной литературы, можно сделать выводы, что для выращивания посадочного материала ясеня обыкновенного необходимо использовать семена, для повышения всхожести которых, проводят стратификацию. Вид и период стратификации зависит от сроков посева. В зависимости от наличия теплицы посадочный материал можно выращивать с закрытой корневой системой, что гарантирует высокий выход качественных сеянцев. В отсутствие теплицы посев проводят непосредственно в почву, строками. Основным требованием при выращивании посадочного материала ясеня обыкновенного является своевременный полив и желателен затенение их в первый год выращивания.

REFERENCES

1. Liepins, Kaspars & Liepins, Janis & Matisons, Roberts. Growth Patterns and Spatial Distribution of Common Ash (*Fraxinus excelsior* L.) in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural Exact and Applied Sciences. 70. 109-115. 10.1515/prolas-2016-0018
2. Волкович, А. П. Лесное семеноводство : тексты лекций для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» специализации 1-75 01 01 06 «Лесовосстановление и питомническое хозяйство» / А. П. Волкович. – Минск : БГТУ, 2014. – 107 с.
3. Данченко, А. М. Древодводство : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Данченко, С. А. Кабанова, М. А. Данченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13016-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475911> (дата обращения: 27.10.2023).
4. Кароматов Иномжон Джураевич, Абдувохидов Аслам Тошпулотович Ясень как лекарственное растение // Биология и интегративная медицина. 2017. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yasen-kak-lekarstvennoe-rastenie> (дата обращения: 25.10.2023)
5. Лозовая А.В.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ// IX Международная студенческая научная конференция/ «Международный студенческий научный вестник» г Сочи, 7-10 ноября 2021 г.
6. Серекеева Г. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННОГО (*FRAXINUS EXCELSIOR*) // Мировая наука. 2021. №7 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-osobennosti-yasen-obyknovennogo-fraxinus-excelsior> (дата обращения: 25.10.2023).
7. Холявко В.С., Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого строительства - Москва: 'Высшая школа, 1976 - с.238
8. Якимов, Н. И. Лесные культуры и защитное лесоразведение : учеб. пособие для студентов специальностей «Лесное хозяйство», «Садово-парковое строительство» / Н. И. Якимов, В. К. Гвоздев, А. Н. Праходский. – Минск : БГТУ, 2007. – 312 с.
9. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научнопрактическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.